

SHAYBONIYXON O'ZBEKLARNING OTASI

Abdurahmonov Adham

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Tel: +998 93 036 41 05

Gmail: adhamabdurahmonov05@gmail.com

Elyor Abdulbositov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Nematova Umida

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Anantatsiya: XVI asr tariximizga ko'z tashlasak "O'zbek ulusi" davlatini qayta tiklab va bir qancha harbiy yurish qilgan Muhammad Shayboniyxonni bilamiz. Shayboniyxon parchalanayotgan Temuriylar davlatini egallab olgani sababli bizni tariximizda bosmachi sifati qolgan. Bu maqolamni yozishimda maqsad Shayboniyxon bosmachi emas, balki kuchli siyosatchi va davlat arbobi ekanligini ko'rsatish. Hamda ilm-marifat homiysi ekanligini ko'rsatish.

Tayanch so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, Islom Karimov, UNESCO, Shayboniyxon, Abdulxayrxon, Zahridin Muhammad Bobur, Xonzodabegim, Dashti Qipchoq, Mavarounnahr, Xuroson, Samarqand, Chig'atoy, Toshkent, Ismoil Safaviy

Kirish: Mustaqillikga erishganimizdan keyin O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti tomondan ajdodlarimizni oqlash ishlari olib borildi. Buga misol mustaqiligimizni birinchi yilidayoq 1991-yil "Alisher Navoiy yili", 1993-yil "Ahmad Yassaviy yili", 1994-yili "Mirzo Ulug'bek yili", 1995-yili "Abu Ali Ibn Sino yili" va 1996-yili "Amir Temur yili" deb yillarga nom berildi. O'zbek xalqi va o'zbek davlatchiligi tarixini, tariximizning boshqa sahifalarini xolisona ilmiy asosda yoritish vazifalari Prezident I.A. Karimovning bir guruh tarixchilar bilan 1998-yil iyun oyida bo'lgan suhbatida, Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 27-iyulda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi tarix instituti faoliyatini

takomillashtirish to'g'risida»gi qarorida belgilab berildi. Va shuningdek allomalarimizni va tarixiy shaharlar va qadamjolar yubeleylari nishonlandi va UNESCO xalqaro tashkiloti qarmog'iga oldi.

Shuni aytishimiz joizki, tariximizda chuqur iz qoldirgan ajdodlarimizni har doim hurmat bilan eslaymiz. Misol uchun Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek va hakoza. Lekin yana bir tarixiy shaxs yani "O'zbek ulusi"ni qayta tiklagan inson Muhammad Shayboniyxonni biz bosqinchi sifatida bilamiz. Aslida ham shundaymi? Unda avtobiografiyasiga yuzlansak O'zbek ulusi hukmdori Abulxayrxonning (1428—1468) o'n bir o'g'li bo'lib, ulardan biri Shayboniyxonning otasi Shohbudog' bo'lgan. Shayboniyxonning onasining ismi Oq Qo'zi biyim bo'lgan.

Tarixchi Kamoliddin Binoyi yozishicha, Shohbudog' sulton to'ng'ich o'g'liga Sulton Muhammad Shayboniy ismini qo'ygan, taxallusi esa „Shohbaxt“ bo'lgan.

Manbalarga ko'ra, Shayboniyxonning nasabnomasi quyidagicha: Chingizxon o'g'li Jo'chixon, Jo'chixon o'g'li Shaybon, Shaybon o'g'li Baniyol Bahodur, Baniyol Bahodur o'g'li Yis Buka, Yis Buka o'g'li Jochi Bukaxon, Jochi Bukaxon o'g'li Shohibekxon, Shohibekxon o'g'li Abdulo'g'lon, Abdulo'g'lon o'g'li Mingtemurxon, Mingtemurxon o'g'li Fuladxon, Fuladxon o'g'li Ibrohimo'g'lon, Ibrohimo'g'lon o'g'li Davlatshayx o'g'lon, Davlatshayxo'g'lon o'g'li Abulxayrxon, Abulxayrxon o'g'li Shohbudog'xon, Shohbudog'xon o'g'li Abulfath Muhammad Shayboniyxon bo'lgan^[2]. U 1451-yil Dashti Qipchoqda tu'g'iladi. Uning orzusi bobosi Abulxayrxon tuzgan davlatni "O'zbek ulusi"ni qayta tuzishni niyat qiladi. "O'zbek ulusi" 1468-yilli Abulxayrxon vafotidan keyin parchalanib ketadi. Shayboniyxon Turkiston keyin Buxorada tahsil oladi. Shayboniyxon tahsil olib Dashti Qipchoqqa qaygach qo'shin to'playdi. Sababi ununig bobosi tuzgan davlatni qayta tuzish edi. Lekin unda moliyaviy jihatdan juda oqsoq edi, hamda mintaqada yaxshigi obro' etiborga sazovor bo'lishi kerak edi. Shunng uchun o'z qo'shinlari bilan Temuriylarga yollanma qo'shin qo'mondoni sifatida xizmat qilgan. Amir Temur davlati parchalangan shimoliy chegarasi noibi Mazid Tarxondan uni o'z xizmatiga olishin so'raydi va boshida rozi bo'ladi. Avvaliga bu taklifga rozi bo'lgan Mazid Tarxon

keyinchalik Shayboniyxonni Buxoroga Darvesh Muxammad Tarxonning yoniga yuboradi. Sababi Shayboniyxon uning hokimyatini xavf solishi mumkin deb o'ylaydi. Shayboniyxon xizmatidan boshqa hukumdorlar ham uning xizmatidan foydalanishgan. Masalan: Mo'g'iliston, Xurason va shuningdek Xorazm xukumdorlariga xizmat qiladi. Va nihoyat 1480-yili o'z orzusiga erishadi, yani Dashti Qipchoqdagi qabilalarni bo'ysindirib, bobosining davlatini qayta tiklaydi. Endi uning oldidagi vazifalaridan biri endi sarhatlarni kengaytirish edi. Va shuningdek shimoldan rus kinyazliklari ham xavf solayotgandi. Shu sabab parchalanayotgan Temuriylar davlatiga etibor qaratadi va Temuriylardagi vaziyatdan xabardor edi. Dastlab 1497-yili Mavarounnahrda hujim qiladi. Uning maqsadi Samarqandni egalash edi, lekin u Samarqandni egallolmasdan Shahrisabz va Qarshiga yurish qiladi va o'ljalarni qo'lga kiritib ortga qaytadi^[3]. Shayboniyxon Mavarunnahrni zabt etishni 1499-yildan boshlaydi. U 1499-yili jangsiz Buxoroni, 1500-yili Temuriylar davlati poytaxti Samarqandni egallaydi va Sulton Ali Mirzoni qatl etadi. Ammo Samarqandga talon aroj qilish uchun emas balki hukumdorlik qilish uchun keladi. Shu sababdan asosiy qo'shinni shahardan tashqarida saqlaydi va 600 nafar askarni shahar himoyasiga joylaydi. Unga sabab sifatida Samarqand ancha boy shahar bo'lgan va mashhur bo'lgan, unga ko'ra zodaganlar, savdogarlar va katta mulkdorlar yashagan. Asosan Dashti Qipchoq aholisidan tuzilgan laskarlar o'zlarini talon taroj qilib turolmaslikdan tiyib turolmasdi. U poytaxt zar ko'rmasligini istagan sababi Samarqand u tuzadigan davlat poytaxi ham iqtisodiy ham siyosiy markazi bo'lish kerak edi. Bu qaror anchaga qimmatga tushadi shaharni bir guruh ziyolilarni Zahriddin Muhammad Boburgan xat yuborishadi va Bobur shahar himoyasidagi 600 nafar lashkar borligini bilgan keyin u boshqa darvazodan kichik qiyinchilik bilan Samarqandni egallaydi^[6]. O'sha zamon tarixchilari yozishiga qaraganda Shayboniyxon Samarqandda hukumron qilolmasligi yani unung ajdodlari hech qanaqa dahldor emasligini yani Samarqandda hukumronlik qilish uchun hech qanaqa huquq yo'qligini aytib o'tishgan. Azaldan Dashti Qipcho va Mavarunnahr ahlolisi uzviy qardosh xalqi hisoblanadi. Chingizxon o'z saltanatini o'g'illariga bo'lib berganida Dashti Qipchoq Jo'jiga, Mavarunnahr esa Chig'atoyga tegadi.

Shayboniyxon esa Jo'jining vorisi edi, Samarqandni esa faqat Chig'atoy avlodlari boshqara olardi. Bunaqa huquqni 1501-yili Samarqand qamalida erishmoqchi edi. Boburning shahar himoyasi yaxshimasligini Shayboniyxon yaxshi bilardi va Shayboniyxon Boburning opasi Xonzodani talab qiladi. Evaziga Boburni shahardan qochishga imkon beradi. Shayboniyxon Xonzodaga erishadi Bobur esa shahardan tirik tark etadi. "Boburnoma"da boshqacha yoziladi yani shahar qamalni yorib chiqishda Boburning opasi Xonzoda dushman qo'liga tushib qolib ketadi deb yozilgan^[4]. Lekin ko'pgina tarixchilarni yozishicha aslida kelishilgan. Misol sifatida "Humoyunnoma"da keltirilishicha Xonzodabegim shartnoma shartlarini biri bo'lgan^[5]. Ammo yorg'uchilar takidlashicha hali hamon Shayboniyxon hukumdor huquqini olmaganligi. Sababi Xonzadabegim Temuriylar avlodi ekanligin aytadi. 1503-yili Shayboniyxon Mahmudxon, Ahmadxon va Bobur boshchiligidagi qo'shinni yengadi va Toshkentni yengadi, shuningdek Toshkent sultoni Maxmudxonni xarami ham o'tadi. Malumot sifatida aytishim mumkinki Mahmudxon Boburni tog'asi bo'lib, Chig'atoy avlodi edi. Shayboniy shu xonadondagi Oyishasultonga uylangan. Endi Shayboniyxon Amir Temur kabi Chig'atoy xonadoniga kuyov bo'ldim, endi men ham Ko'rag'onman deydi va o'ziga ko'pgina huquqni qo'shib oladi. Bu legitimlik uni ishtahasini ochib yubordi. 1507-yili Hirotni egallagach o'ziga "Imom Az-zamon Xalifat ul-Raxmon" degan nomni oldi, yani "Zamonning Imomi Allohning yerdagi yordamchisi". 1507-yili barcha yerga Fathnoma yubordi, unda Xuroson bizni mulkimiz deb yozilgan. Bu harakati Eronga yurishi edi. Shayboniyxon Makka va Madinagach borishni xohlagan. Lekin o'rtada Eron davlati turardi va unga o'zidam o'zi urush boshlolmasdi. Bu uchun asos kerak edi. Shayboniyxon Makka va Madinaga ega bo'lmasdan turib o'zini Xalifa deb e'lon qiladi. Vaholangki bu ikki shahar uchun egalik qilish kerak edi. Eron shohi Ismoil Safaviyga xat yuboradi, unda biz Makkayu Madinani ziyorat qilishimizni istaymiz, bizga Iroqdagi buzuq yo'llaru ko'priklar emas, yo'llarni to'g'irlab qo'y deb yoziladi va Safaviyni Malik va Dorug'a deb ataydi. Bu so'zlar haqorat edi va keskin urushlarga olib kelardi. Bu xatga Ismoil Sfaviy yumshoq javob qaytargan. Bu harakat esa urushni 3 yilga kechiktirgan. 1510-yili kuz oyida Shayboniyxon Mavarunnahr

askarlarinio'z uylariga yuborib o'zi esa Hirotda 12 ming qo'shini bilan qoladi. Bundan xabar topgan Shoh Ismiol Safaviy tezlik bilan yo'lga chiqadi. Bu harakatni eshitgan Shayboniyxon Mavarunnahrga zudlik bilan qo'shin to'plashni buyuradi va noiblar unchalik yordamga shoshilmaydi. Shunda Ismoil Safaviyni sirli rejalari oqibatida Shayboniyxon urushda yengiladi va halok bo'ladi^[3].

Shayboniyxon tuzgan davlat keyinchalik parchalanib ketdi.

Xulosa: Shayboniyxonni biz ba'zi qo'llammalarida va maktab darsliklarda ko'proq harbiy yurishlari haqida malumot olishimiz mumkin. Ko'proq parchalanayotgan Temuriylar saltanatiga ko'proq hujum qilganligi haqida ko'p uchratamiz. Aslida ham shunday. Bilamizki Temuriylar davlati ichgi nizolar kuchayib ketadi va xalqni dinkasi qurigan edi. Vaholangki davlat parchalanganda ilm marifat, iqtisodiyot va huquq tartibot parchalanib ketadi. Amir Temurdan keyin Shayboniyxon Mavaroummahr, Xuroson va Xorazmni birlashtirgan inson. Shayboniyxon ilm fan va madaniyat homiysi hisoblanardi. O'zi ham ilm fan madaniyati vakili hisoblanardi. Uni "Devon" nomli asari mavjud. Shayboniyxon, Ubaydullaxon va Abdulazizxonlar she'rlar bitganlar. Ko'chkinchixon esa tarjimonlik ishini rag'banlantirganlar. Shayboniyxon davrida aynan turkiy tilda tarxiy salnomalar yozila boshlagan. Qarshi, Qo'qon, Toshkent, Buxoro va Xivadagi akasar yodgorliklar Temuriylar davrida emas balkim Shayboniy davrida, hamda ulardan keyingi o'zbek sulolalar davrida qurib bitkazilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. web: <https://genderi.org/8-mavzu-mustaqillik-yillarida-ozbekistondagi-manaviy-va-madani.html?page=3>
2. web: https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Shayboniy
3. Solix Muxammad: "Shayboniy noma" adabiyot va sanat nashiryoti 1989-336 b
4. Zahriddin Muxammad Bobur: "Boburnoma", "Yulduzcha" nashiryoti, 1989
5. Gulbadanbegim: "Humoyunoma"
6. Sadulla Siyoev: "Dashti Qipchoq lochini", "Navruz" nashiryoti, 2021